

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 456 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asraxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

BO'LAJAK TARBIYACHILARNING KASBIY METODIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI

Sultonsaidova Mushtariy Abzalxonovna

Toshkent davlat pedagogika universiteti

Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kompetensiya tushunchasining mazmun-mohiyati nazariy-metodologik jihatdan yoritib berilgan. Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy faoliyatida kompetensiyalardan foydalanishning ahamiyati va uning bugungi kundagi dolzarb ekanligi borasida o'z fikr va mulohazalarimizni bildirganmiz. Zamonaviy ta'lim berish va shaxs imkoniyatlarini to'liq namoyon etishda kasbiy kompetensiyalarning o'rni haqida o'z qarashlarimizni bayon qilganmiz.

Kalit so'zlar: kompetensiya, ta'lim, tarbiya, tashabbus, metod, metodika, maktabgacha ta'lim, tarbiyachi, pedagog.

Abstract: This article sheds light on the essence of the concept of competence in theoretical-methodological terms. We have provided our thoughts on the importance of using competencies in the professional activities of future educators and their relevance today. We have expressed our views on the role of professional competencies in ensuring modern education and fully enabling individuals to demonstrate their potential.

Key words: competence, education, upbringing, initiative, method, methodology, preschool, educator, teacher.

Аннотация: В данной статье освещена содержательная сущность понятия компетенции в теоретико-методологическом аспекте. Мы выразили свое мнение о важности использования компетенций в профессиональной деятельности будущих педагогов и их актуальности на сегодняшний день. Мы изложили свое видение роли профессиональных компетенций в обеспечении современного образования и полной реализации возможностей личности.

Ключевые слова: компетентность, образование, воспитание, инициатива, метод, методика, дошкольное образование, воспитатель, педагог.

KIRISH

Ta'lim tizimini modernizatsiyalash va uni shaxs imkoniyatlariga to'liq moslashtirishga ko'maklashish zamonaviy ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri etib belgilangan. Bu jarayon ta'lim oluvchilarda tashabbuskorlik, mustaqillik va kreativlik sifatlarini shakllantirish hamda rivojlantirishga qaratilgan. Shu nuqtai nazardan yondoshadigan bo'lsak, mutaxassislar tayyorlash tizimini modernizatsiyalash va pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishning asosiy shartlaridan biri – kasbiy faoliyatga nisbatan ijodiy yondashuvni rivojlantirishdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son¹ Farmonida fan-ta'lim sohasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, xususan, maktabgacha ta'lim tizimini yuksaltirishga katta ahamiyat berilmoqda. Ta'limni rivojlantirish, avvalo, maktabgacha ta'lim sohasini isloh qilishdan boshlandi, bu esa ta'lim jarayonining yanada samarali bo'lishiga imkoniyat yaratadi. Shu bilan birga, ta'lim sohasini rivojlantirish faqat ta'lim tizimiga emas, balki ta'lim beruvchi pedagog-tarbiyachilarga ham uzviy bog'liq ekanini unutmashimiz lozim.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan pedagogika sohasini rivojlantirish bo'yicha alohida dastur ishlab chiqish, ushbu tizimni boshqarish infratuzilmasini takomillashtirish hamda ilmiy-metodik ta'minotni rivojlantirish vazifalari belgilab berilgan.

Bo'lajak pedagoglar ta'lim muassasalarida kundalik ijtimoiy-siyosiy voqeiklarni tahlil qilib, ularni munosib baholash hamda shu asosda atrofda gilarining xatti-harakatlariga tanqidiy munosabatda bo'lishlari lozim. Shuningdek, pedagoglar kasbiy mahoratni shakllantirishda ta'lim-tarbiyaning ijtimoiy hayot bilan uyg'unligini

1 <https://lex.uz/docs/-5841063>

ta'minlash prinsipiga qat'iy amal qilishlari kerak. Shu asosda bo'lajak pedagog-tarbiyachilar tarbiyaviy ishlarning mazmuni, shakllari, vositalari va metodlarini puxta o'zlashtirishlari mumkin. Bularning barchasi bo'lajak pedagoglarda ma'naviy fazilatlarini shakllantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi ^[1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jamiyatda kasb tanlashning asosiy strategik yo'nalishi – bu insonning maqsadli, mustaqil va o'zi qiziqqan faoliyati asosida intellektini rivojlantirishidir. Bugungi kunda butun jahonda, shu jumladan, yurtimizda ham kasbiy layoqat va kasb tanlashning ahamiyati borasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Bo'lajak tarbiyachilarni kasbga yo'naltirib o'qitishda ularning intellektual va o'zlashtirish qobiliyatini ham alohida inobatga olish zarur.

Metodik tayyorgarlik tarbiyachi uchun juda muhim hisoblanadi. Metodik tayyorgarlik nima degan savolga to'xtalib o'tsak, A.K. Markova o'zining tadqiqot ishlarida metodik tayyorgarlik masalasiga quyidagicha ta'rif bergan: "Mustaqil va mas'uliyatli ishlashga imkon beruvchi psixik holat, inson mehnatining natijalaridan iborat bo'lgan, insonning ma'lum mehnat vazifalarini bajarish qobiliyati va ko'nikmasi" ^[2].

G.L. Lukankin bo'lajak tarbiyachilarni metodik tayyorlash amaliy yo'naltirilgan bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, bunda fanlar sonini ko'paytirish emas, balki individual ta'limni qo'llab-quvvatlash muhim. Tarbiyalanuvchilarni mustaqil ishlashga ko'proq e'tibor qaratish lozim degan g'oyani ilgari suradi ^[3].

Sh.S. Sharipov o'zining ilmiy-tadqiqot ishlarida kreativ axborot muhitida bo'lajak pedagoglarni kasbiy faoliyatga tayyorlash muhim ekanligini va metodik tayyorlangan o'qituvchilar innovatsion rivojlangan bo'lishini hamda ta'lim siyosatining yangi yo'nalishlariga moslashuvchan bo'lishini alohida ta'kidlab o'tgan ^[4]. Darhaqiqat, bugungi innovatsion davrda bo'lajak tarbiyachilarni zamon talablariga mos ravishda tayyorlash ta'limning yuksalishiga xizmat qiladi.

Bir qator mualliflarning fikriga ko'ra, "metodik tayyorgarlik" – tarbiyachilarning globallashtirish sharoitida ma'naviy dunyoqarashi, psixologik-pedagogik va tashkiliy-texnologik salohiyati, ya'ni ularning kasbiy imkoniyatlarini tasvirlaydi. Metodik tayyorgarlik murakkab tuzilishga ega jarayon bo'lib, uning negizini ijobiy munosabat, motivlar va egallangan bilim, ko'nikma va malakalar, tarbiyachi kasbining qadriyatlarini tashkil etadi. Ushbu tayyorgarlik tarkibiga shaxs xarakterining kasbga taalluqli jihatlari, pedagogik layoqat, kasbiy bilim, ko'nikma va malakalar majmuasi hamda ularni amaliyotda qo'llashga imkon beradigan muayyan tajribalar kiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bugungi kunda o'quvchilarni mustaqil ishlashga undash zamon talabidir. Zamonaviy axborot texnologiyalari rivojlangan bir zamonda har bir o'quvchining o'z ustida ishlashi, mustaqil ma'lumotlarni izlab topishi ularning intellektual salohiyatini yanada oshirish bilan birga, ularni zamon talabiga mos va raqobatbardosh etib tarbiyalashga imkoniyat yaratadi. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish o'rganilayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topish, xulosa chiqarish va tanqidiy fikrlash imkoniyatini beradi. Bu esa ta'limning boshqa fanlar bilan integratsiyasini oshirish hamda metodik tayyorgarlikning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Bo'lajak tarbiyachilarni metodik tayyorlashda ularning o'z ustida ishlashi kelajakda ta'lim berish jarayonida ham o'quvchilarning mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishiga sharoit yaratadi.

G. E. Karlibayeva ilmiy izlanishlarida bo'lajak tarbiyachilarning metodik bilimlarini quyidagi guruhlariga ajratadi: o'qitish texnologiyalarini bilish – ya'ni mavzu va fanga oid metodik texnologiyani tanlay bilish. Har xil o'qitish turlarini tashkil etishning o'ziga xosligini bilish – ya'ni o'qitishning turli shakllarini bilish va vaziyatga qarab to'g'ri tanlay olish. Pedagoglarning auditoriyaga kommunikativ ta'sir qiluvchi vositalardan maqsadga muvofiq foydalana bilishi – bunda ham metodik bilimlardan foydalangan holda ta'sir vositasini to'g'ri tanlash. Jamoaviy fikr yuritishni tashkil eta olish – o'quvchilarning jamoaviy ishlashi uchun sharoit yaratish hamda ularning bir-birini qo'llab-quvvatlashiga imkoniyat yaratish ^[5].

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim muassasasi pedagog-tarbiyachilari bolalarda ijobiy xislatlarni shakllantirish bilan bir qatorda, ularning xulq-atvoridagi salbiy xususiyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish tajribasiga ham ega bo'lishlari kerak. Ko'pincha maktabgacha ta'lim muassasasiga yangi kelgan bolalarda tortinchoqlik, injiqlik, guruh hayotiga moslasha olmaslik kabi holatlar kuzatiladi. Bunday holatlarni bartaraf etish, bolalarni jamoa hayotiga moslashtirish, ularni muloqot vaziyatlariga jalb qilish va ruhiy osoyishtaliklarini ta'minlash pedagog-tarbiyachilarning muhim vazifalari sirasiga kiradi. Bolalar xarakteridagi salbiy jihatlarni yo'qotishda yordam berish, ularni to'g'rilik va haqqoniylikka o'rgatish hamda irodasini mustahkamlash pedagog-tarbiyachilarning asosiy vazifalaridan biridir. Bunda pedagog-tarbiyachilar jamoaviy ta'sir ko'rsatish metodidan foydalanishlari lozim. Shuningdek, ular bolalarni tevarak-atrofdagi voqelik bilan tanishtirishi hamda ushbu jarayonda faol ishtirok etishlari uchun tayyorlashi kerak.

Umuman olganda, yoshlarni kasbga yo'naltirish masalasi qadim zamonlardan beri dolzarb bo'lib kelgan. Bu esa yoshlarni kasbga o'rgatish va ularning ijodiy faolligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Kasbiy-pedagogik bilimdonlik asosan to'rtta komponent bilan tavsiflanadi:

1. Shaxsga, insonga yo'naltirilganlik;
2. Pedagogik voqelikni izchil idrok etish;
3. Fan sohasiga yo'naltirilganlik;
4. Pedagogik texnologiyalarni egallash.

Kasb tanlash (kasbga yaroqlilik) kasbiy faoliyatning yakunlovchi bosqichlaridan biri hisoblanadi. Aynan shu bosqichda xodimning tanlagan kasbiga qanchalik muvofiqligi yoki nomuvofiqligi aniqlanadi. Biroq kasb tanlash metodlarini faqat yakunlovchi bosqichda qo'llash mumkin, deb hisoblash noto'g'ri bo'lar edi. Chunki kasb tanlagan shaxs dastlabki tibbiy-fiziologik va psixologik ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, uning tanlagan kasbi unga zid bo'lishi mumkin. Shu bois kasb tanlash jarayoni boshlang'ich bosqichda ham, yakunlovchi bosqichda ham o'tkazilishi lozim.

Kasbga yaroqlilik shaxsning ushbu kasb bo'yicha mehnat vazifalarini bajarishga qodir yoki qodir emasligini aniqlashdan iborat emas. Uni quyidagi jihatlar bo'yicha ham ko'rib chiqish kerak: Shaxs o'zi tanlagan kasbga yaroqlimi yoki yo'qmi? Hayot yo'lini tanlashda qanday omillarga e'tibor berish lozim? O'qitish jarayonida kasbga yaroqlilikni qanday qilib maqsadga muvofiq shakllantirish, tarbiyalash va rivojlantirish mumkin?

Boshqacha qilib aytganda, u yoki bu kasbni egallashga harakat qilayotgan insonning tibbiy ko'rsatkichlari bilan bir qatorda, unda diqqat, tafakkur, psixomotorika va shu kabi psixik funksiyalarni rivojlantirish bilan bog'liq muayyan psixologik kayfiyatni shakllantirish ham shaxs fazilatlaridan biridir. Kasbga yaroqlilikni insonning kasbga qo'yilgan talablarga mos keladigan tug'ma yoki hosil qilingan psixofiziologik xususiyatlari yig'indisi sifatida baholash noto'g'ri. Faqat ayrim kasblar (masalan, sozanda, rassom va shunga o'xshash kasblar) uchun muayyan tabiiy qobiliyatlar talab qilinadi.

Shu boisdan psixolog, mehnat ta'limi o'qituvchisi va boshqa mutaxassislarining vazifasi o'quvchining tanlagan kasbi yoki o'quv yurti uning mayllari va qobiliyatlariga mos yoki nomos ekanini, kasb yoki o'quv yurtini tanlash sabablarini, ota-onalar, o'qituvchilar va boshqa shaxslarning fikrlarini aniqlashdan iborat. O'quvchilarning kasbga bo'lgan qiziqishlari va moyilliklari ana shunday ma'lumotlar asosida o'rganiladi.

Yuqoridagi ma'lumotlar hamda fikr-mulohazalardan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, bugungi kunda bo'lajak tarbiyachilarni kasbga yo'naltirib o'qitishda metodik tayyorgarlikning ahamiyati nihoyatda katta. Kelajakning porloq bo'lishi, ya'ni olimlarning yetishib chiqishi, bilimli, yuksak ma'naviyatli va salohiyatli kadrlarni tayyorlash bevosita tarbiyachilarga bog'liqdir.

O'zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlanishi bu sohada ilg'orlikni qo'llab-quvvatlamog'da. Maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirishda avvalgi yillardagi ayrim kamchiliklar bartaraf etildi. Jumladan, qishloq joylarida maktabgacha ta'lim muassasalari barpo etilib, qishloq aholisi uchun maktabgacha ta'lim qamrovi yanada oshirildi. Bu esa katta yutuq hisoblanadi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasi yanada yaxshilandi.

Maktabgacha ta'lim muassasalarini malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratilib, bugungi kunda ularning soni sezilarli darajada oshirildi. Shu bilan birga, maktabgacha ta'lim muassasalarida boshqaruv kadrlarining tanqisligi va ularning malakasining yetarli darajada emasligi muammolarini bartaraf etish bo'yicha ham qator islohotlar amalga oshirildi.

Albatta, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining qurilishi va bolalarning ta'lim jarayoniga qamrab olinishi muhim ahamiyatga ega, biroq bu jarayonning samarali bo'lishi uchun malakali pedagog kadrlar ham talab etiladi. Bolalar bilan ishlashda ularning ruhiy va intellektual o'sishini qo'llab-quvvatlay oladigan, o'z ustida tinmay ishlaydigan va yetarli kompetensiyaga ega kadrlar bugungi kunda juda zarurdir ^[6].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu islohotlardan ko'rishimiz mumkinki, hozirda maktabgacha ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarga ajratilayotgan kvotalar soni keskin oshirildi. Mazkur yo'nalishda o'qish muddati uch yilgacha qisqartirildi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim muassasalari direktorlari va mutaxassislarini qayta tayyorlash hamda malakasini oshirish instituti tashkil etildi. Bu esa ushbu mavzuning bugungi kunda dolzarb va ahamiyatli ekanini tasdiqlaydi.

Bo'lajak tarbiyachilarning metodik tayyorgarligini oshirishning bugungi kundagi ahamiyati yuqoridagi qonun hujjatlarida ham o'z aksini topgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonining sifati va samaradorligini takomillashtirish: muammo va yechimlar" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. - T.: O'zPFITI. LESSON PRESS. 2017-yil 15-sentabr. 168 bet.
2. Маркова А.К., Матис Т.А. Формирование мотивации учения. - М.: изд-во "Педагогика", 1990, 34-56-betlar.
3. Kolyagin Yu. M., Lukankin G. L. Methods of Teaching Mathematics at School: Private Methods. - M.: Education, 1977, 315 bet.
4. Sh. Sharipov va b. Kasbiy pedagogika. Metodik qo'llanma. - Toshkent: TDPU, 2006.
5. Karlibayeva G.Ye. Bo'lajak fizika o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish: ped. fan. dok. (DSc). Diss. - Toshkent, 2019. 228-bet.
6. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 08.05.2019. PQ-4312-son.
7. Namazbaeva, L. Z. (2024, March). Introduction of National Values in the Process of Upbringing and Education of Pre-school Children. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 3, No. 4, pp. 129-132).
8. Radjapova, Z. (2023). Pedagogik kompetentlik – shaxsga ta'lim-tarbiya berishning muhim sharti. Science and Innovation, 2(Special Issue 9), 393-396.
9. Namazbaeva, L. Z. (2023). Ekologik ta'lim va jahon reytinglari: atrof-muhitni muhofaza qilish bolalarning bilim darajasiga qanday ta'sir qiladi? Science and Innovation, 2(Special Issue 13), 258-262.
10. Tirkashevna, R. Z. (2023). Pedagogik kompetentlik – shaxsga ta'lim-tarbiya berishning muhim sharti. Science and Innovation, 2(Special Issue 9), 125-128.
11. Abzalxanovna, S. M. (2023). Jahon reytingi va bo'lajak tarbiyachilarni kasbga yo'naltirib o'qitishda metodik tayyorgarligini takomillashtirishning nazariy asoslari. Science and Innovation, 2(Special Issue 13), 758-761.
12. Artikbayeva, A. (2023). Ijtimoiy hamkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish. Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, 1(2-3).
13. Sultansaidova, M. (2023). Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachilarini kasbga yo'naltirib o'qitishda metodik tayyorgarligini takomillashtirish bo'yicha xalqaro tajribalar. Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, 1(1).
14. Камолова, Г. (2024, March). Интегратив ёндашув асосида бўлажак тарбиячиларнинг касбий компетентлигини ривожлантиришнинг педагогик жиҳатлари. In Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 3, No. 3, pp. 197-204).
15. Imamova, N. (2022). Importance of Independent Activity and Creativity Development in Training Teachers. Science and Innovation, 1(7), 676-679.
16. Abzalkhanovna, S. M. (2024). Methodology of Forming the Competence of Future Teachers. Web of Discoveries: Journal of Analysis and Inventions, 2(4), 139-141.
17. Furqatovna, X. D. (2024). Maktabgacha ta'lim tashkilotida ota-onalar bilan hamkorlikda tarbiyachining roli. Образование, наука и инновационные идеи в мире, 46(5), 79-83.
18. Sadikova, D. X. (2023). Xalqaro reytinglar va STEAM ta'lim modeli o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik: ta'lim yondashuvlarini qayta ko'rib chiqish. Science and Innovation, 2(Special Issue 13), 301-305.
19. Sultansaidova, M. (2023). Bo'lajak tarbiyachilarni kasbga yo'naltirib o'qitishda metodik tayyorgarlikni takomillashtirish. Академические исследования в современной науке, 2(5), 107-109.
20. Abzalxanovna, S. M. (2023). Jahon reytingi va bo'lajak tarbiyachilarni kasbga yo'naltirib o'qitishda metodik tayyorgarligini takomillashtirishning nazariy asoslari. Science and Innovation, 2(Special Issue 13), 758-761.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.